

As competências linguísticas *fala e escrita* como práticas de uso da língua no contexto de ensino de Língua Portuguesa: Revisão teórica

Fernanda Luiza Lima^{1,Π}, Juliano Desiderato Antônio^{2,Ξ}

¹Secretaria de Estado da Educação do Paraná, NRE Londrina, CEJC, 86130.000, Paraná, Brasil.

²Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Língua Portuguesa, 87020-900, Maringá, Brasil.

To cite this article:

Fernanda Luiza Lima, Juliano Desiderato Antônio, “As competências linguísticas *fala e escrita* como práticas de uso da língua no contexto de ensino de Língua Portuguesa: Revisão teórica”, *Parana Journal of Science and Education*. Vol. 5, No. 6, 2019, pp. 20-27.

Received: July 22, 2018; **Accepted:** August 30, 2019; **Published:** September 5, 2019.

Resumo

Considerando a escola um espaço que assume um papel essencial no processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, por permitir que o sujeito se desenvolva de forma progressiva, é possível afirmar que as competências linguísticas que se desenvolvem em sala de aula são as mais diversas. Falar e escrever, por exemplo, são atividades de uso da língua, atividades cotidianas, praticadas por todos. Ainda assim, é notório no espaço escolar e no meio social, que algumas competências são mais prestigiadas que outras, resultando, muitas vezes, na crença de que ao se ensinar o “certo”, ensina-se a falar e escrever bem – atribuindo-se a tal adjetivo uma conotação de prestígio social. O intuito deste artigo é apontar considerações a respeito do desenvolvimento das competências linguísticas no contexto escolar, de forma a associá-las às práticas de uso da língua, bem como propõe a Linguística Funcional e a Sociolinguística, e não meramente à capacidade de comunicar-se corretamente, a fim de alcançar certo “status” social. Utilizando-se como método de pesquisa a revisão teórica, de cunho exploratório, apresentam-se alguns aspectos das competências fala e escrita, propostas por Chafe (1985), Marcuschi (2008; 2007; 1997) e Neves (2011), entre outros, em uma concepção linguística que relativiza a dicotomia entre língua padrão e língua não padrão.

Palavras-chave: Competências linguísticas, Fala, Escrita, Linguística Funcional.

Abstract

Considering the school a space that assumes an essential role in the process of acquisition and development of language, by allowing the subject to develop in a progressive way, it is possible to affirm that the language skills that develop in the classroom are the most diverse. Speaking and writing, for example, are activities of language use, everyday activities, practiced by all. Yet it is notorious in school and in the social environment that some skills are more prestigious than others, often resulting in the belief that teaching the "right" teaches one to speak and write well - a connotation of social prestige is attached to this adjective. The purpose of this article is to point out considerations regarding the development of language skills in the school context, in order to associate them with the practices of language use, as well as proposes Functional Linguistics and Sociolinguistics, and not merely the ability to communicate correctly, to achieve a certain social status. Using as a research method the theoretical revision, of an exploratory nature, we present some aspects of the spoken and written skills proposed by Chafe (1985), Marcuschi (2008; 2007; 1997) and Neves

^Π E-mail: fernanda_lima_86@hotmail.com

^Ξ E-mail: prof.jdantonio@gmail.com

(2011), among others, in a linguistic conception which relativize the dichotomy between standard-language and non-standard-language.

Keywords: Language skills, Speaking, Writing, Functional Linguistics, Sociolinguistics.

1. Introdução

As manifestações da linguagem, com as mais variadas formas e propósitos, percorrem as esferas sociais e são influenciadas pelas práticas humanas, conforme os contextos e as intenções de uso [1]. O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social efetiva, pois permite ao homem se comunicar, ter acesso à informação, expressar e defender pontos de vista, partilhar ou construir visões de mundo, produzir conhecimento [2].

A interação social que se dá pela língua é uma atividade estruturada, por serem governadas por regras, normas convenções; e, ao mesmo tempo cooperativa, por envolver, pelo menos, dois participantes [3].

Nessa perspectiva, o ensino é concebido como a prática educacional que organiza a mediação entre sujeito – aluno – e objeto do conhecimento – língua [2]. Assim, aprender a língua é compreender os seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade e a si mesmas [2]. Pois não há um “uso significativo da língua fora das inter-relações pessoais e sociais situadas” (MARCUSCHI, 2008, p. 23) [16].

O ensino de Língua Portuguesa, então, torna-se um meio que privilegia o aperfeiçoamento das habilidades linguísticas, visando preparar o aluno para exercer a cidadania, desenvolvendo competências necessárias para uma interação autônoma e participativa das situações comunicativas [1]. Além disso, oferece ao discente a oportunidade de refletir acerca das variedades linguísticas presentes na sala de aula, especialmente, o desenvolvimento de atividades que facilitem a aquisição dos recursos comunicativos que a língua oferece para a comunicação oral e escrita nos aspectos pessoal e profissional [4].

Muitos estudiosos acreditam que para saber falar e escrever uma língua, é preciso saber a gramática e as regras do bom uso da língua [5]. Há outros que afirmam que a norma padrão conservadora, tradicional, literária, clássica é que tem de ser

mesmo ensinada nas escolas porque ela é um “instrumento de ascensão social” (BAGNO, 1994, p. 69) [6]. No entanto, falar da língua é falar de política, assumindo posturas teóricas e práticas de cidadão, de professor. Do contrário, haverá apenas contribuição para a manutenção do círculo vicioso do preconceito linguístico e da injustiça social [6].

Após estudos e reflexões sobre o uso da língua e a partir das contribuições da Sociolinguística, é possível compreender que tanto na fala quanto na escrita, expressões julgadas como erro linguístico, sem considerar os diversos fatores socioculturais de influência dos sujeitos [7] [13], ainda tendem a ser concebidas como fruto da interação social, do contexto de uso. Pois as regras internas da língua são apreendidas pelo falante desde tenra idade, possibilitando a construção e a decodificação de estruturas linguísticas possuidoras de sentido [8].

Visando contribuir com as práticas docentes de Língua Portuguesa sobre como desmistificar conceitos de que só se aprende a falar e escrever bem na escola, e que as habilidades *fala* e *escrita* devem estar de acordo com a norma padrão para serem consideradas corretas, sem relacioná-las ao seu contexto de uso, expõem-se noções de diferenças linguísticas entre a fala e a escrita, bem como as relações e alguns aspectos do tratamento escolar de ambas as competências, com base em Chafe (1985) [9], Marcuschi (2008) [16], Marcuschi (2007) [15], Marcuschi (1997) [10], Neves (2011) [11], entre outros. A partir daí, apresentam-se as considerações finais sobre a necessidade da valorização dos diversos usos da língua e o quanto esse fator pode contribuir positivamente no ensino de Língua Portuguesa.

2. Metodologia

2.1. Fala e escrita: diferenças linguísticas

Há duas diferenças básicas entre os processos de fala e escrita [9]: a primeira conduz à qualidade integrada da escrita, em oposição à qualidade fragmentada da fala, pois “a escrita é um processo lento, deliberado e editável, enquanto que falar é

feito na hora” (CHAFE, 1985, p. 105) [9]. Outra diferença está no fato de a escrita ser uma atividade solitária, individual, enquanto a fala, geralmente, está associada a um ambiente de interação social, caracterizando a escrita como uma qualidade destacada que contrasta com o envolvimento da linguagem falada. Em outras palavras, pode se dizer que a escrita, em comparação com a fala, é uma habilidade que requer uma linguagem mais elaborada. Como salienta [9],

“A escrita está, de fato, livre das restrições impostas pela limitada capacidade temporal e informacional da consciência local; temos tempo para mantermos a atenção em uma grande quantidade de informações e nos dedicar a uma organização mais deliberada de recursos linguísticos”. (CHAFE, 1985, p. 107) [9]

De qualquer maneira, não há como dissociar a fala da escrita. Segundo Chafe (1985) [9],

“Não é de se surpreender que algo tão básico da linguagem falada quanto sua organização em unidades de ideias seja transferida para a escrita. A linguagem escrita não é um novo tipo de linguagem, mas um tipo que foi fundado nos recursos da linguagem falada e que, no entanto, desenvolveu certas possibilidades expandidas”. (CHAFE, 1985, p. 107) [9]

Outra diferença entre a fala e a escrita pode ser atribuída, conforme Chafe (1985) [9], às diferentes maneiras em que os discursos são produzidos. Quando a escrita é uma reprodução da fala, por exemplo, como transcrições de áudio, de entrevistas, apresenta características da linguagem falada expressas pelos marcadores do discurso. O que pode ser considerada uma consequência negativa oriunda do fluxo de informações, já que podem ser marcados por falsos começos, repetições, pensamentos posteriores, correções, etc.

Chafe (1985) [9] aponta também que a inovação e o conservadorismo mantêm diferenças entre a fala e a escrita, haja vista que a produção oral pode se perder ou ser esquecida no mesmo momento em que se fala. Já a escrita permanece no tempo, “podendo ser examinada como um objeto estático” (CHAFE, 1985, p. 113) [9]. O autor ressalta que as normas de escrita podem ser

modificadas, o que não ocorre com a língua falada.

Diferenças entre as modalidades fala e escrita, sugeridas por (CHAFE, 1985, p. 107) [9], encontram-se no envolvimento que falantes e escritores mantêm com seus interlocutores. Na fala, as pessoas geralmente estão cara a cara, enquanto na escrita estão distantes. As produções orais tendem a surgir no momento da conversação, diferente das produções escritas, as quais possibilitam um contato marcado pelo tempo e pelo espaço. A evidencialidade também traz diferenças entre fala e escrita na medida em que falantes demonstram maior confiabilidade em induções, pelo ouvir falar. Na escrita, as probabilidades de confiança se aplicam às deduções, a dados estatísticos.

É possível afirmar, após as ideias expostas, que a habilidade de escrita possui um caráter mais formal do que a habilidade de fala, de modo que esta decorra naturalmente nas interações discursivas. Por outro lado, a escrita demonstra uma preparação, em que a escolha lexical e gramatical ocorre a partir do contexto de produção.

2.2. Relações entre oralidade e escrita: realidade sociocomunicativa

A premissa de que não há como investigar a fala e a escrita sem considerar as relações de seu uso no dia a dia das pessoas é defendida por Marcuschi (1997) [10], à medida que sugere uma distinção entre ambas as competências: oralidade e letramento, como práticas sociais; fala e escrita como modalidades de uso.

Marcuschi (1997) [10] define a oralidade como “uma prática social que se apresenta sob variadas formas ou gêneros que vão desde o mais informal ao mais formal e nos mais variados contextos de uso” (MARCUSCHI, 1997, p. 126) [10]. O letramento, por sua vez,

“[...] é o uso da escrita na sociedade e pode ir desde uma apropriação mínima da escrita, tal como o indivíduo que é analfabeto, mas sabe o valor do dinheiro, sabe o ônibus que deve tomar, sabe distinguir as mercadorias pelas marcas e sabe muita outra coisa, mas não escreve cartas nem lê jornal, até o indivíduo que desenvolve tratados de Filosofia e

Matemática”. (MARCUSCHI, 1997, p. 126) [10]

Em resumo,

“[...] a fala seria uma forma de produção textual-discursiva oral, sem a necessidade de uma tecnologia além do aparato disponível pelo próprio ser humano. A escrita seria, além de uma tecnologia de representação abstrata da própria fala, um modo de produção textual-discursiva com suas próprias especificidades”. (MARCUSCHI, 1997, p. 126) [10]

De acordo com o autor, “a escrita, enquanto prática social, tem uma história rica e multifacetada. [...] é mais do que uma tecnologia [...]. ela se tornou um bem indispensável” (MARCUSCHI, 1997, p. 120) [10]. Todavia, sob uma ordem cronológica é possível afirmar que a oralidade é uma característica marcante do homem, muito mais do que a escrita. O homem, como salienta Marcuschi (1997) [10], é um ser que fala e não um ser que escreve. E, portanto, a escrita é derivada da fala.

As modalidades de uso da língua falada e da língua escrita são determinadas pelas práticas sociais. Segundo Marcuschi (1997) [10],

“[...] a escrita é usada em contextos sociais básicos da vida cotidiana em paralelo direto com a oralidade. Estes contextos, entre outros, são: a escola, a família, o dia-a-dia, o trabalho, a vida burocrática, a atividade intelectual”. (MARCUSCHI, 1997, p. 121) [10]

A partir daí, é afirmativo assegurar que com a diversidade de conhecimentos, de culturas, de costumes existentes, o uso que se faz da fala e da escrita pode ser diferente. O valor que se atribui à escrita na escola pode não ser o mesmo que se dá em outros contextos. O mesmo ocorre com a fala. Em decorrência disso, fontes de preconceitos surgem. Vale ressaltar, conforme Marcuschi (1997, p. 123) [10], que “na sociedade atual, tanto a oralidade quanto a escrita são imprescindíveis. Trata-se, pois, de não confundir seus papéis e seus contextos de uso, e de não discriminar seus usuários”.

Sobre a perspectiva da dicotomia entre fala e escrita, [10] apresentam relações que se voltam ao código linguístico e, “tal como vista por gramáticos, deu origem ao prescritivismo e à norma linguística” (MARCUSCHI, 1997, p. 127)

[10]. O linguista expõe diferenças entre a fala e escrita, que serão reproduzidas a seguir:

Fala	Escrita
Contextualizada	Descontextualizada
Implícita	Explícita
Redundante	Condensada
Não planejada	Planejada
Imprecisa	Precisa
Não normatizada	Normatizada

Fonte: (MARCUSCHI, 1997, p. 127) [10]

Segundo Marcuschi (1997) [10], essa perspectiva caracteriza-se por uma visão imanentista, deu origem à maioria das gramáticas pedagógicas que estão em uso.

“Sugere dicotomias estanques com separação entre forma e conteúdo, separação entre língua e uso e toma a língua como sistema de regras, o que conduziu o ensino de língua ao ensino de regras gramaticais”. (MARCUSCHI, 1997, p. 128) [10]

Já em uma visão culturalista em que não há muitas observações dos fatos da língua, o autor defende que a escrita representa um avanço na capacidade cognitiva dos indivíduos.

“Foi a escrita que permitiu tornar a língua um objeto de estudo sistemático. Com a escrita criaram-se novas formas de expressão e deu-se o surgimento das formas literárias. Com a escrita surgiu a institucionalização rigorosa do ensino formal da língua como objetivo básico de toda formação individual para enfrentar as demandas das sociedades ditas letradas”. (MARCUSCHI, 1997, p. 129) [10]

Vale ressaltar que a supervalorização da escrita conduz a separação de grupos ditos letrados. A supremacia das culturas com escrita, definida por Marcuschi (1997) [10], evidenciam aspectos do próximo subtítulo a ser dissertado neste artigo – a necessidade de valorização dos usos da língua. Atualmente, embora de certa forma não tão recente, é muito comum àqueles que detêm uma capacidade de escrita mais apurada ou melhor

desenvolvida que outros, serem subjugados de mais inteligentes. O que permite afirmar uma suposta preocupação com o código e não com o uso linguístico.

“Essa forma de ver a escrita ressentir-se da desatenção para o fato de que não existem “sociedades letradas”, mas sim grupos de letrados, elites que detêm o poder social, já que as sociedades não são fenômenos homogêneos, globais, mas apresentam diferenças internas”. (MARCUSCHI, 1997, p. 130-131) [10]

Outra perspectiva apontada por [10] diz respeito ao tratamento da variação na relação entre padrão e não padrão linguístico nos contextos de ensino formal. Denominando perspectiva variacionista, o linguista reitera a preocupação com regularidades e variações, as quais se distinguem em: língua padrão, variedades não padrão; língua culta, língua coloquial; norma padrão, norma não padrão. As relações que se estabelecem entre fala e escrita, sob tal perspectiva, se referem ao uso da língua e a variação se daria em ambas as competências, o que, como afirma [10], “evitaria o equívoco de identificar a língua escrita como a padronização da língua” (MARCUSCHI, 1997, p. 132) [10]. O autor ainda expõe sua posição de que [...]

“[...] fala e escrita não são propriamente dois dialetos mas sim duas modalidades de uso da língua, de maneira que o aluno, ao dominar a escrita se torna bimodal. Fluente em dois modos de uso e não simplesmente em dois dialetos”. (MARCUSCHI, 1997, p. 132) [10]

Em uma visão interacionista, Marcuschi (1997) [10] postula as relações entre fala e escrita no texto, percebendo a língua como

“fenômeno dinâmico e ao mesmo tempo estereotipado, voltado para as atividades dialógicas que marcam as características mais salientes da fala” (MARCUSCHI, 1997, p. 132) [10].

Os estudos feitos no Brasil demonstram, segundo o autor, que há uma maior dedicação ao texto falado e poucas análises dos textos escritos. As afirmações sobre a ótica da escrita fundam-se na gramática codificada e não na língua escrita enquanto texto e discurso.

“Em suma, o que conhecemos não são nem as características da fala como tal

nem as características da escrita; o que conhecemos são as características de um sistema normativo da língua”. (MARCUSCHI, 1997, p. 133) [10]

Em síntese, a hipótese defendida por [10] é a de que as diferenças entre fala e escrita se dão num “continuum tipológico” (MARCUSCHI, 1997, p. 136) [10] das práticas sociais de produção textual e não na relação dicotômica de dois polos opostos. Parte-se da noção de funcionamento da língua como resultado das condições de produção, entendendo fala e escrita como modalidades de uso. A língua é heterogênea e variável, fruto de práticas históricas e sociais, não se realiza num sistema único e abstrato [10]. O autor reitera que as relações entre fala e escrita devem ser analisadas sob a perspectiva do uso e não do sistema.

2.3. Língua padrão e língua não padrão

Muito se tem discutido sobre as relações entre língua falada e língua escrita, bem como suas implicações nos diversos contextos de uso. No contexto escolar, houve uma preocupação com o ensino de língua que estivesse de acordo com a Norma Padrão. Depois de muitos estudos, inclusive com as contribuições da Linguística Textual e, mais recentemente, com a perspectiva funcionalista, o ensino passou a considerar a língua enquanto um produto das práticas sociais e não mais um estudo sistemático de código linguístico, baseado em regras gramaticais descontextualizadas. Não obstante disso, o processo formal de educação, como bem defende [11], caracteriza a escola com o objetivo do letramento, centrando o ensino na modalidade-padrão da língua. É como se os docentes mantivessem a crença de que ensinar gramática nas aulas de língua portuguesa possibilita aos alunos desenvolverem uma melhor competência linguística.

Os documentos oficiais que norteiam as práticas docentes no ensino de línguas do estado do Paraná frisam o desenvolvimento das habilidades de escrita, leitura e oralidade, as quais são necessárias na interação discursiva. Trata-se, de acordo com [1], da ênfase no ensino produtivo da língua, em que se privilegia o uso social da língua, os contextos de interação verbal e as condições de produção. No entanto, o que se observa é que na prática não se considera o funcionamento da

língua, assim como as relações entre as atividades de falar, ler e escrever, [...]

“[...] todas elas práticas discursivas, todas elas usos da língua, nenhuma delas secundária em relação a qualquer outra, e cada uma delas particularmente configurada em cada espaço em que seja posta como objeto de reflexão”. (NEVES, 2011, p. 89) [11]

Em concordância com Marcuschi (1997) [10] e Neves (2011) [11] pontua que fala e escrita não são opostos. A escola, vista como um lugar em que trata a língua nas suas diversas formas de uso, deve ser garantida como [...]

“[...] lugar privilegiado de vivência de língua materna: língua falada e língua escrita, língua-padrão e língua não-padrão, nunca como pares opositivos, ou como atividades em competição; enfim, uma vivência da língua em uso em sua plenitude: falar, ler, escrever”. (NEVES, 2011, p. 90) [11]

Neves (2011) [11] expõe a necessidade de se relativizar a dicotomia língua falada e língua escrita no ensino de língua materna. A autora defende que um texto de veiculação oral pode não ser um texto típico de língua falada, fato que conduz a outra dicotomia: língua padrão x língua não padrão. Muitas das estratégias de ensino pautam-se em um tipo de produção textual que meramente transforma o texto oral em texto escrito, em transposição da oralidade para a escrita – método utilizado na década de 70, na França. Partia-se da língua falada familiar para o ensino de uma língua mais cuidada [11]. Embora seja uma metodologia antiga, não é difícil encontrar indícios de seu uso nas aulas de língua materna nos dias de hoje. A complexidade da dicotomia entre fala e escrita, posta por Neves (2011) [11], revela uma aproximação com a realidade de muitas escolas: os rituais escolares acabam por fazer esquecer que atividades de fala e escrita são atividades cotidianas, de uso normal da língua.

Neves (2011) [11] afirma que a escola valoriza a escrita e a norma-padrão, em detrimento da fala, o que, segundo ela, não seria um problema, já que é nesse espaço que se provê “a ascensão social, e o domínio da escrita é a alavanca de aprimoramento sociocultural” (NEVES, 2011, p. 92) [11]. Não cabe à escola responsabilizar-se pelo acesso dos alunos à norma-padrão, mas ao modo como o

dialeto não padrão trazido pelos alunos vem sendo tratado que as demais variedades são consideradas imperfeitas [11]. A autora afirma, ainda, que “é o acesso à linguagem prestigiada que permite o domínio de papéis na sociedade” (NEVES, 2011, p. 93) [11].

Neves (2011) [11] aponta que as modalidades são colocadas em posições estanques, não refletindo o uso real da língua. Conforme a autora, [...]

“Norma-padrão é ditame sociocultural, aplicável, nas devidas proporções e especificidades, a todas as modalidades, isto é, a todos os graus pelos quais se estende o contínuo que vai do enunciado prototipicamente de língua falada ao enunciado prototipicamente de língua escrita”. (NEVES, 2011, p. 93) [11]

É possível afirmar, portanto, que não há como padronizar as modalidades de discursos, tanto orais quanto escritos, uma vez que existem elementos condicionantes que definem seus campos, ou seja, há de se considerar os contextos de produção, os enunciadores, os interlocutores, o próprio discurso etc. O que se afirma, então, é que todas as modalidades de uso da língua têm de ser **valorizado**, o que significa “que todas as práticas discursivas devem ter o seu lugar na escola” (NEVES, 2011, p. 94) [11]. Cabe, assim, ao professor oferecer a seus alunos “o bom exercício da língua escrita e da norma-padrão” (NEVES, 2011, p. 94) [11], capacitando-os para a produção de enunciados eficientes, adequados, nas diversas situações de uso. Haja vista que as expressões linguísticas e discursivas dependem da intenção dos usuários da língua, o que constitui uma das diferenças mais marcantes entre as modalidades falada e escrita [11]. Pois as condições de produção são as responsáveis pelas diferenças “quanto ao grau de dependência do contexto bem como quanto ao grau de planejabilidade do discurso” (NEVES, 2011, p. 95) [11], fatores que explicam as características observáveis, em geral, nas duas modalidades.

3. Conclusões

O aparato sociolinguístico e funcionalista, presente no referencial teórico que fundamentou este artigo, ajuda a esclarecer que a língua é heterogênea, o que pressupõe reconhecer o caráter social de seu uso e de suas modalidades. Sendo assim, não há como ignorar suas especificidades e

funções, bem como suas variações. Fala e escrita são competências adquiridas pelos usuários da língua nas diversas atividades ou práticas sociais. Devido a isso, não há como considerar os tratamentos da língua-padrão e da língua não padrão de modo a privilegiar um a outro, ou desvinculá-los do uso linguístico. É necessário que, no espaço escolar, ensine-se a gramática, mas de forma a compreendê-la e correlacioná-la ao funcionamento da língua em uso.

Este artigo apresentou algumas considerações entre as relações que se estabelecem entre fala, escrita e o ensino, sob o viés da Sociolinguística e da Linguística Funcional, com base nas concepções de Chafe (1985) [9], Marcuschi (1997) [10] e Neves (2011) [11], entre outros. Pretende-se, assim, contribuir com o trabalho docente, de modo a enriquecer as práticas pedagógicas sobre o ensino Língua Portuguesa e, também, corroborar com futuras pesquisas sobre a temática.

Referências

- [1] OLIVEIRA, M. R.; CEZARIO, M. M. PCN à luz do Funcionalismo Linguístico. *Linguagem & Ensino*, v. 10, n. 1, p. 87-108, 2007.
- [2] BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação do Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa, v2. Brasília, 1997.
- [3] ANTONIO, J. D. Algumas contribuições do Funcionalismo e da Linguística Textual para o ensino de gramática na escola. *Acta Scientiarum*, v. 27, 2005.
- [4] ALVES, M. B. B. O ensino da disciplina Língua Portuguesa no ensino superior à luz da Sociolinguística Educacional. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem, do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal do Amazonas. Orientadora: Prof. Dra. Maria Sandra Campos. Manaus, 2016.
- [5] CALLIAN, G. R.; L. S. BOTELHO. A análise linguística e o ensino de língua portuguesa: em busca do desenvolvimento da competência comunicativa. *Revista Eletrônica da Faculdade Metodista Granbery* - ISSN 1981 0377. Curso de Pedagogia - N. 16, JAN/JUL 2014. Disponível em: <http://re.granbery.edu.br>. Acesso em: maio de 2018.
- [6] BAGNO, Marcos. *Preconceito linguístico; o que é, como se faz*. 27 ed. São Paulo: Loyola, 1994.
- [7] SCOPEL, R.R.; SOUZA, V. C.; LEMOS, S. M. A. A influência do ambiente familiar e escolar na aquisição e no desenvolvimento da linguagem: revisão de literatura. *Rev. CEFAC*, São Paulo, 2011. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/rcefac/2011nahead/33-11.pdf>. Acesso em fev. 2018.
- [8] BANDOLI, G. M. D.; DETOGNE, K. P.; LUQUETTI, E. C. F. *Funcionalismo e Ensino de Língua: Por Uma Educação Linguística*. Anais do VI Simpósio Internacional de Ensino da Língua Portuguesa. Língua, Texto e Ensino. Volume 4, Número 1. Uberlândia: EDUFU, 2014. ISSN: 2237-8758/2014. Disponível em: <www.ileel.ufu.br/anaisdosielp/wp-content/uploads/2014/11/1962.pdf>. Acesso em: maio de 2018.
- [9] CHAFE, W. Linguistic differences produced by differences between speaking and writing. In: OLSON, D. R. et al (eds). *Literacy, Language and Learning: the nature and consequences of reading and writing*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- [10] MARCUSCHI, L. A. Oralidade e escrita. (Ensaio). *Signótica*, 9:119-145, jan./dez., 1997.
- [11] NEVES, M. H. M. Língua falada, língua escrita e ensino. In: _____. *Que gramática estudar na escola? Norma e uso na Língua Portuguesa*. S. Paulo: Contexto, 2003. p. 87-96.
- [12] BAGNO, Marcos. *A Norma Oculta: Língua & Poder na sociedade Brasileira*. 2 ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.
- [13] BAGNO, M.; RANGEL, E. O. Tarefas da educação linguística no Brasil. *Rev. Brasileira de Linguística Aplicada*. V.5, n. 1, p. 63-81, 2005.
- [14] POSSENTI, S. Por que (não) ensinar gramática na escola? In: PEREIRA, Maria Tereza. *Língua e linguagem em questão*. Rio de Janeiro: UERJ, 1997.
- [15] MARCUSCHI, Luiz A. *Cognição, linguagem e práticas interacionais*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.
- [16] MARCUSCHI, Luiz A. *Produção textual, análise de gêneros e compreensão*. 3 ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

- [17] FARACO, C. A. Norma culta brasileira: desatando alguns nós. São Paulo: Parábola, 2008.
- [18] BAGNO, M. (Org.). Linguística da norma. São Paulo: Loyola, 2002.
- [19] FARACO, Carlos Alberto. História sociopolítica da língua portuguesa. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.
- [20] FARACO, Carlos Alberto. Linguagem, escrita e alfabetização. 10 Ed. São Paulo: Editora Contexto, 2016.